

मोडी कागदपत्रांचे प्रकार

डॉ. तानाजी रामचंद्र हवलदार

सहयोगी प्राध्यापक व इतिहास विभागप्रमुख

विश्वासराव नाईक कला, वाणिज्य आणि बाबा नाईक विज्ञान महाविद्यालय, शिराळा

ता-शिराळा, जि-सांगली

Corresponding Author - डॉ. तानाजी रामचंद्र हवलदार

DOI - 10.5281/zenodo.19707142

प्रस्तावना:

मध्ययुगीन व मराठा कालखंडात राज्यकारभारामध्ये मोडी लिपीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात होता. मराठा कालखंडातील मोठ्या प्रमाणात पत्रव्यवहार हा मोडी लिपी मध्ये उपलब्ध आहे. मराठा साम्राज्य संपूर्ण देशभर पसरले होते. परिणामी प्रचलित असणारी मोडी लिपी संपूर्ण देशभर पोहोचली गेली. मोडी ही भाषा नसून मराठी/देवनागरी भाषेची लिहण्याची वेगळी शैली असणारी लिपी आहे.

मोडी लिपीची व्याख्या “जिच्यात विशेष मोड आहे व जी लिपी न थांबता अत्यंत जलदगतीने लिहिली जाते तिला मोडी लिपी असे म्हटले जाते.” मोडी लिपीचा शोध ‘हेमांद्री उर्फ हेमाडपंत’ यांनी लावला. हेमाडपंतांनी लिपी शोधून काढल्याचे पुरावे मिळाल्याने मोडी लिपीचे जनकत्व हेमांद्री उर्फ हेमाडपंत यांच्याकडे जाते. हेमांद्री यादवांच्या कालखंडामध्ये ‘कर्णाधिप’ या हुद्यावर कार्यरत होते. यादवांचा राज्य विस्तार खूप वाढला हेमांद्री वसुलीचे काम पाहणारे मुख्यप्रधान असल्याने दरबारचा राजकीय पत्रव्यवहार मोठ्या प्रमाणात करणे भाग होते. सुलभरीतीने अल्पावधीत पुष्कळ मजकूर लिहिता यावा या कल्पनेतून हेमाडपंतांनी नवीन लिपी शोधून काढली व प्रचारात

आणली. मोडी लिपीला यादवांच्या राजवटीत महत्वाचे स्थान मिळाल्यामुळे पुढे शिवकाळात व पेशवेकाळातही या लिपीचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला.

देशभरातील विविध वाचनालये, संग्रहालये, पुराभिलेख कार्यालये, जिल्हा स्तरावरील शासकीय कार्यालये, खाजगी संग्रहालये यांच्याकडे अमुल्य असा मोडी कागदपत्राचा ठेवा दिसून येतो. भारतातील एकूण मोडी कागदपत्रांचा विचार केला तर असंख्य कागदपत्रांचे अद्याप वाचन झालेले नाही. मोडी लिपीतील कागदपत्रांचे प्रमुख प्रकार खालील प्रमाणे दिसून येतात.

मोडी कागदपत्रांचे प्रकार:

मोडी कागदपत्रांचे खालील प्रमाणे प्रकार पहावयास मिळतात.

● राजकीय / शासकीय कागदपत्रे :

राजाज्ञा किंवा आज्ञापत्रे – राजाज्ञा किंवा आज्ञापत्रे म्हणजे राज्यकर्त्याने (राजा/छत्रपती/सम्राट) अधिकृतपणे दिलेली लेखी आदेशपत्रे होय. मराठा काळात ही पत्रे प्रामुख्याने मोडी लिपीत लिहिली जात आणि त्यांना अत्यंत वैधानिक व प्रशासकीय महत्त्व होते.

सनद – सनद म्हणजे राज्यकर्त्याकडून (राजा/सम्राट/सरकार) दिलेला अधिकृत लेखी दस्तऐवज, ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्ती, संस्थेला किंवा सरदाराला जमीन, वतन, हक्क, पद किंवा सवलत प्रदान केली जात असे. हा शब्द फारशी भाषेतून आलेला असून मध्ययुगीन व ब्रिटिश काळात मोठ्या प्रमाणावर वापरला गेला. मोगल आणि मराठा प्रशासनात सनद हे हक्कप्रदानाचे कायदेशीर प्रमाणपत्र मानले जाई. इनाम सनद, वतन सनद, जागीर सनद, करमाफी सनद, पदनियुक्ती सनद इत्यादी सनदेचे प्रकार होते. सनद ही केवळ जमीन देणारी कागदपत्रे नव्हती, तर ती शासनव्यवस्थेची कायदेशीर पायाभूत साधने होती. मध्ययुगीन भारतातील राजकीय, आर्थिक व सामाजिक इतिहासाच्या अभ्यासासाठी सनद हा अत्यंत विश्वासाहर् प्राथमिक स्रोत आहे.

रजिनामा – रजिनामा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आपल्या हक्काचा, पदाचा, वतनाचा किंवा मालमत्तेचा स्वेच्छेने त्याग केल्याचे अधिकृत लेखी त्यागपत्र होय. मध्ययुगीन व मराठा प्रशासनात रजिनामा हे कायदेशीर व प्रशासकीय दृष्ट्या मान्यताप्राप्त दस्तऐवज होते. वतन रजिनामा, इनाम रजिनामा, तडजोडीचा रजिनामा इत्यादी रजिनामांचे प्रकार होते. रजिनामा हे केवळ त्यागपत्र नसून त्या काळातील कायदेशीर व सामाजिक व्यवहाराचे प्रतिबिंब आहे. मराठा काळातील मोडी कागदपत्रांच्या अभ्यासात रजिनामा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्राथमिक स्रोत मानला जातो.

कैफियत – हा शब्द अरबी-फारशी भाषेतून आला आहे. **कैफियत** म्हणजे एखाद्या घटना, वाद, हक्क, महसूल किंवा प्रशासनिक प्रश्नासंबंधी संबंधित व्यक्ती/गावकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर सादर केलेले *स्पष्टीकरणात्मक किंवा निवेदनात्मक लेखी प्रतिवेदन* होय. महसूल कैफियत, वतन कैफियत, जमीन सीमेची कैफियत, तक्रारीची कैफियत इत्यादी **कैफियतचे** प्रकार होते. कैफियत ही केवळ

तक्रारपत्र नसून प्रशासन, महसूल, वतन व सामाजिक संरचनेचा अभ्यास करणारा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. मोडी कागदपत्रांच्या संशोधनात कैफियतींना विशेष स्थान आहे.

● महसुली कागदपत्रे :

जमाबंदी पत्रक – जमाबंदी पत्रक म्हणजे एखाद्या गावातील किंवा परगण्यातील जमीन, पीक, महसूल आणि करआकारणी यांची वार्षिक अधिकृत नोंद असलेले दस्तऐवज. ‘जमा’ (महसूल/आकारणी) + ‘बंदी’ (नोंद/निर्धारण) असा याचा अर्थ होतो. गाव जमाबंदी, परगणा जमाबंदी, खास जमाबंदी (राज्याच्या थेट ताब्यातील जमीन), इनाम/वतन जमाबंदी इ. प्रकार होते. जमाबंदी पत्रक हे मध्ययुगीन व आधुनिक महसूल प्रशासनाचा कणा होते. जमीन, पीक व करआकारणी यांचा अभ्यास करताना या कागदपत्रांचे विशेष महत्त्व आहे. मोडी कागदपत्रांच्या संशोधनात जमाबंदीचा अभ्यास केल्याशिवाय महसूल व्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही.

खत / पावती – **खत** म्हणजे व्यवहार, देणघेण, कर्ज, जमीनविक्री किंवा कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराची लेखी नोंद; तर **पावती** म्हणजे विशिष्ट रक्कम किंवा माल स्वीकारल्याची अधिकृत कबुली. मराठा काळात ही कागदपत्रे प्रामुख्याने मोडी लिपीत लिहिली जात आणि व्यवहाराची कायदेशीर साक्ष म्हणून ग्राह्य धरली जात. महसूल भरणा, वतनाचा हिस्सा, कर्जफेड, धान्य खरेदी इत्यादी संदर्भात खत/पावती तयार होत असे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात महसूल व आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी व्यवहारांची लेखी नोंद ठेवण्यावर भर देण्यात आला. इतिहास संशोधनात खत-पावत्या स्थानिक अर्थव्यवस्था, चलनप्रणाली, किंमती, व गावपातळीवरील व्यवहार समजण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्राथमिक साधने ठरतात.

इनामपत्र / वतनपत्र – इनामपत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेला सेवेसाठी, पराक्रमासाठी किंवा धार्मिक कार्यासाठी दिलेल्या जमिनीची/महसुलाची अधिकृत सनद; तर **वतनपत्र** म्हणजे परंपरागत सेवेसाठी (उदा., देशमुख, देशपांडे, कुलकर्णी) दिलेल्या वतनहक्काची लेखी मान्यता. मराठा प्रशासनात अशा पत्रांद्वारे जमीनधारणा व सेवा-व्यवस्था नियमित केली जात असे. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळात वतन व इनाम विषयक अनेक कागदपत्रे देण्यात आली, ज्यातून सामाजिक व प्रशासकीय रचना स्पष्ट होते. इनामपत्र/वतनपत्रांमध्ये जमीनमर्यादा, करसवलत, अटी व वारसाहक्काचा उल्लेख असतो. ही कागदपत्रे सामाजिक संरचना, जमीनधारणा पद्धती व राज्यसत्तेचे स्वरूप अभ्यासण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

हिशेबपत्रे – हिशेबपत्रे म्हणजे महसूल, खर्च, देणी-घेणी, सैनिकी खर्च, दरबारखर्च इत्यादींची तपशीलवार आर्थिक नोंद. मराठा काळात परगणा, गाव किंवा खात्याप्रमाणे हिशेब ठेवले जात आणि त्यात जमा (आवक) व खर्च (जावक) स्पष्ट दाखवले जात. मोगल प्रशासनातही, विशेषतः अकबर यांच्या महसूल सुधारणांनंतर, व्यवस्थित लेखापद्धती प्रचलित झाली. हिशेबपत्रांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती, करप्रणाली, सैनिकी व प्रशासकीय खर्चाची रचना यांचा अभ्यास करता येतो. त्यामुळे आर्थिक इतिहासाच्या संशोधनात ही कागदपत्रे अत्यंत मौल्यवान प्राथमिक स्रोत मानली जातात.

● लष्करी कागदपत्रे :

हुकुमनामे - हुकुमनामा म्हणजे राज्यकर्त्याकडून किंवा उच्च अधिकाऱ्याकडून दिलेला तातडीचा आणि स्पष्ट आदेश. हा दस्तऐवज राजाज्ञेपेक्षा काही वेळा विशिष्ट प्रशासकीय किंवा स्थानिक अंमलबजावणीसाठी असतो. मराठा काळात हुकुमनामे मोडी लिपीत लिहिले जात आणि

त्यात आदेशाची कारणमीमांसा, अंमलबजावणीची पद्धत व संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे नमूद असत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी प्रशासन सुदृढ करताना स्थानिक अधिकाऱ्यांना हुकुमनाम्यांद्वारे थेट सूचना दिल्या. तसेच छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या काळात युद्धस्थितीत तातडीच्या आदेशांसाठी हुकुमनाम्यांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग झाला. इतिहास संशोधनात हुकुमनामे प्रशासनातील कार्यपद्धती व सत्ताकेंद्रांची रचना समजण्यासाठी महत्त्वाचे साधन ठरतात.

वतन / जहागीर नोंदी - वतन नोंदी म्हणजे परंपरागत सेवेसाठी दिलेल्या वतनहक्कांची अधिकृत नोंद; तर जहागीर नोंदी म्हणजे सैनिकी किंवा प्रशासकीय सेवेसाठी महसूल वसुलीचा हक्क देण्यात आलेल्या प्रदेशाची माहिती. मोगल काळात जहागीर पद्धती व्यापक होती आणि ती पुढे मराठा प्रशासनातही काही प्रमाणात स्वीकारली गेली. अकबर यांच्या काळात जहागीर व्यवस्थेला संस्थात्मक स्वरूप मिळाले. मराठा राज्यात छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कारकिर्दीत वतन व इनाम नोंदी नियमित करण्यात आल्या. या नोंदींमधून जमीनधारणा रचना, वारसाहक्क, महसूल सवलती व सामाजिक सत्तासंबंध स्पष्ट होतात.

सेनासंचालन पत्रव्यवहार - सेनासंचालन पत्रव्यवहार म्हणजे मोहिमा, लढाया, किल्ले संरक्षण, सैनिकी हालचाली, रसदपुरवठा व रणनीती यांसंबंधी केलेले अधिकृत पत्रव्यवहार. मराठा साम्राज्याच्या विस्तारकाळात अशा पत्रांचे विशेष महत्त्व होते. छत्रपती संभाजी महाराज व छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या काळातील युद्धपरिस्थितीत सरदार व किल्लेदार यांच्यात नियमित पत्रव्यवहार होत असे. या पत्रांमधून सैनिकी धोरण, गनिमी कावा, पुरवठा व्यवस्था व राजकीय संबंधांची माहिती मिळते. त्यामुळे मराठा लष्करी इतिहासाच्या अभ्यासात ही

कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिक साधने मानली जातात.

● **न्यायविषयक कागदपत्रे :**

तक्रार अर्ज - तक्रार अर्ज म्हणजे एखाद्या अन्याय, वाद, महसूल प्रश्न, वतन/जमीन हक्क किंवा प्रशासकीय त्रुटीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेले लेखी निवेदन. मराठा काळात अशा अर्जांची नोंद मोडी लिपीत केली जात असे. गावकऱ्यांनी देशमुख, देशपांडे, कारकून किंवा थेट दरबाराकडे तक्रारी मांडल्या जात. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी न्यायव्यवस्थेला महत्त्व दिल्यामुळे तक्रारींची लेखी नोंद ठेवण्याची पद्धत दृढ झाली. अशा अर्जात तक्रारीचे स्वरूप, संबंधित व्यक्ती, साक्षीदार आणि मागणी यांचा स्पष्ट उल्लेख असे. इतिहासाच्या अभ्यासात तक्रार अर्ज समाजातील संघर्ष, जमीनविवाद आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचे जिवंत चित्र देतात.

न्यायनिर्णय पत्र - न्यायनिर्णय पत्र म्हणजे न्यायाधिकाऱ्याने किंवा राज्यकर्त्याने दिलेला अधिकृत निर्णयाचा लेखी दस्तऐवज. यामध्ये प्रकरणाचे स्वरूप, दोन्ही बाजूंची मांडणी, साक्षीपुरावे आणि अंतिम निर्णय नोंदवलेला असे. मराठा काळात पंचायती, स्थानिक अधिकारी किंवा दरबार यांच्या मार्फत दिलेले निर्णय लेखी स्वरूपात नोंदवले जात. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कारकिर्दीत वतन व इनाम विषयक अनेक न्यायनिर्णय नोंदी सापडतात. न्यायनिर्णय पत्रांमुळे त्या काळातील कायदेपद्धती, सामाजिक न्यायव्यवस्था आणि दंडप्रणाली यांचा अभ्यास करता येतो.

शिक्कापत्रे - शिक्कापत्रे म्हणजे अधिकृत शिक्का (मुद्रा) लावून प्रमाणित केलेली कागदपत्रे. राजाज्ञा, सनद, इनामपत्र, हुकुमनामा किंवा करारपत्र यांना वैधता देण्यासाठी शासकाची किंवा अधिकाऱ्याची मुद्रा लावली जात असे. मोगल काळात शाही मुहर ही अधिकाराची प्रमुख खूण

होती, तर मराठा काळातही राजमुद्रा अत्यंत महत्त्वाची होती. शिक्कापत्रे ही कागदपत्रांच्या प्रामाणिकतेची हमी मानली जात आणि इतिहास संशोधनात दस्तऐवजाची सत्यता पडताळण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरतात.

● **व्यवहारिक / खाजगी कागदपत्रे :**

खरेदी-विक्री पत्रे - खरेदी-विक्री पत्रे म्हणजे जमीन, घर, वतनहक्क किंवा इतर मालमत्ता विक्री-खरेदी व्यवहाराची अधिकृत लेखी नोंद. मराठा काळात ही पत्रे मोडी लिपीत तयार होत आणि त्यात विक्रेता-खरेदीदाराची नावे, मालमत्तेचे वर्णन, किंमत, साक्षीदार व दिनांक स्पष्ट नमूद केला जात असे. व्यवहाराची कायदेशीर वैधता सिद्ध करण्यासाठी शिक्का किंवा अधिकाऱ्याची नोंद आवश्यक असे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात जमीनव्यवहार शिस्तबद्ध करण्यासाठी लेखी दस्तऐवजांना महत्त्व देण्यात आले. अशा पत्रांमधून जमीनधारणा, किंमती, चलनप्रणाली व स्थानिक अर्थव्यवस्थेची माहिती मिळते.

दस्त / कबुलायत - दस्त किंवा कबुलायत म्हणजे एखाद्या अटी, करार किंवा महसूल जबाबदारी स्वीकारल्याचे लेखी प्रमाणपत्र. महसूल भरणे, जमीन कसण्याची अट, कराराची पूर्तता किंवा सेवेसाठी जबाबदारी स्वीकारताना कबुलायत लिहिली जाई. यात संबंधित व्यक्तीची स्वीकृती, अटींचे तपशील, कालमर्यादा आणि साक्षीदारांचा उल्लेख असे. मोगल प्रशासनातही अशी करारपत्रे प्रचलित होती; विशेषतः अकबर यांच्या महसूल सुधारणांनंतर महसूल करार अधिक नियमित झाले. दस्त/कबुलायत ही कागदपत्रे आर्थिक व कायदेशीर व्यवहारांच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाची प्राथमिक साधने आहेत.

वसीयतनामा - वसीयतनामा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचे वाटप कसे करावे याविषयी

केलेली अधिकृत लेखी व्यवस्था. यात वारसांची नावे, संपत्तीचे तपशील, अटी व साक्षीदारांचा उल्लेख असतो. मराठा व मोगल काळात कुटुंबीय व वतनहक्कांशी संबंधित वाद टाळण्यासाठी वसीयतनामा तयार केला जाई. अशा दस्तऐवजांमधून कौटुंबिक रचना, वारसाहक्क पद्धती आणि स्त्री-पुरुषांच्या मालकीहक्कांची माहिती मिळते.

कर्जरोखे - कर्जरोखा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट रक्कम कर्ज म्हणून घेतल्याची आणि ती ठराविक कालावधीत व्याजासह परत करण्याची लेखी कबुली. यात कर्जरक्कम, व्याजदर, कालमर्यादा, हमीदार आणि साक्षीदार नमूद असत. गावपातळीवरील सावकार, व्यापारी किंवा वतनदार यांच्यातील व्यवहारांसाठी कर्जरोखे तयार होत. मराठा काळातील आर्थिक व्यवस्थेत अशा रोख्यांमुळे स्थानिक पतप्रणालीचे स्वरूप स्पष्ट होते. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील महसूल व आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींमध्ये कर्जरोख्यांचे संदर्भ आढळतात. कर्जरोखे हे आर्थिक इतिहास आणि पतव्यवस्थेच्या अभ्यासासाठी अत्यंत मौल्यवान स्रोत मानले जातात.

● **धार्मिक व सामाजिक कागदपत्रे :**

देवस्थान नोंदी - देवस्थान नोंदी म्हणजे मंदिर किंवा धार्मिक संस्थांच्या मालमत्ता, उत्पन्न, खर्च, दान, उत्सवव्यवस्था आणि पुजारी/सेवेकरी नियुक्त्या यांची अधिकृत लेखी नोंद. मराठा काळात या नोंदी मोडी लिपीत ठेवण्यात येत आणि देवस्थानांना दिलेल्या इनामजमिनी, करसवलती व धार्मिक विधींचे तपशील नमूद असत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अनेक देवस्थानांना संरक्षण व अनुदाने दिली, तर छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळात देवस्थानांच्या महसुली व्यवस्थेची नोंद अधिक नियमित झाली. या नोंदींमधून धार्मिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना आणि स्थानिक सत्ताकेंद्रांचा अभ्यास करता येतो.

दानपत्रे - दानपत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने किंवा राज्यकर्त्याने धार्मिक, सामाजिक किंवा शैक्षणिक कार्यासाठी जमीन, पैसा किंवा मालमत्ता दान दिल्याचे अधिकृत लेखी प्रमाणपत्र. दानपत्रात दात्याचे नाव, दानाचे स्वरूप, मर्यादा, अटी आणि साक्षीदार नमूद केलेले असतात. मोगल व मराठा दोन्ही काळात धार्मिक संस्थांना दान देण्याची परंपरा होती. दानपत्रांमधून समाजातील दानसंस्कृती, धार्मिक सहिष्णुता आणि जमीनधारणा रचना यांची माहिती मिळते.

समाज-सभा निर्णयपत्रे - समाज-सभा निर्णयपत्रे म्हणजे गावसभा, जातसभा किंवा स्थानिक पंचायतीने घेतलेल्या निर्णयांची लेखी नोंद. यात सामाजिक वाद, विवाह-घटस्फोट, वतनविवाद, शिस्तभंग किंवा दंड यांचे निर्णय नमूद असतात. मराठा काळात गावपातळीवरील प्रशासनात पंचायतींना महत्त्वाचे स्थान होते, आणि त्यांच्या निर्णयांची लेखी नोंद ठेवली जाई. अशा निर्णयपत्रांमधून स्थानिक न्यायपद्धती, सामाजिक नियम व परंपरा स्पष्ट होतात. इतिहासाच्या अभ्यासात ही कागदपत्रे तळागाळातील सामाजिक जीवनाचे वास्तव चित्र दर्शवणारे महत्त्वाचे प्राथमिक स्रोत मानले जातात.

एकंदरीत मोडी कागदपत्रे ही तत्कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक रचना आणि राजकारण समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिक साधने आहेत. विशेषत मराठा कालखंडाचा अभ्यास करावयाचा असेल तर आपणास मोडी कागदपत्राचा आधार घ्यावा लागतो. मोडी कागदपत्रे विपुल प्रमाणात पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद याठिकाणी असलेल्या पुरभिलेखागार मध्ये दिसून येतात. इतिहास संशोधनाच्या दृष्टीने ही सर्व कागदपत्रे **प्राथमिक स्रोत** म्हणून अत्यंत मौल्यवान आहेत.

संदर्भग्रंथ यादी :

1. भारत इतिहास संशोधक मंडळ. मोडी हस्तलिखित संग्रह. पुणे.
2. राजवाडे वि. का. (संपा.), मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, खंड. आठवा, पुणे, १९०३
3. टिळक श्री.ल., सहज सोपी मोडी लिपी, व्यास क्रिएशन्स, २०१०
4. संचालक, पुरभिलेख संचालन विभाग महाराष्ट्र शासन (संपा.), मोडी पत्रांचे विविध प्रकार खंड-१, पुरभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २०१५
5. खरे जी. एच., (संपा.), शिवकालीन पत्रे, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे, १९३०
6. कुलकर्णी, एम.आर., मोडी लिपी परिचय आणि नमुना पत्रे, भारतीय इतिहास संकलन समिती, पुणे, २०१७
7. कुलकर्णी, एम.आर., तुम्हीच मोडी शिका, डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे, २०११
8. महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार. पुणे दफतर कलेक्शन. मुंबई.
9. म्हात्रे कृष्णाजी, चला शिकुया मोडी आपण, मोडी लिपी प्रसार मंडळ, मुंबई, २००३
10. पाटील एस. एम. (संपा.), मोडी लिपी प्रशिक्षण पुस्तिका, पुरभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २०१५